

"Inovasi dan Etika Publikasi Ilmiah"

ROADMAP PENELITIAN

Pusat Studi Publikasi Ilmiah RJI
Periode Januari - September 2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5787957>

Narahubung : 628170240689 (Official WhatsApp RJI)
Alamat: Sekretariat PSPI (Kantor Pusat RJI)
Email: pspi@relawanjournal.id
Instagram: @pspi_relawanjournal
Website: <https://relawanjournal.id/pspi>

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution
4.0 International License.

Pusat Studi
Publikasi Ilmiah

RJI RELAWAN
JURNAL INDONESIA

Latar Belakang

Pusat Studi Publikasi Ilmiah (PSPI) merupakan sebuah divisi baru di bawah Relawan Jurnal Indonesia yang diresmikan pada 8 Februari 2020. PSPI menjadi pusat kajian publikasi ilmiah pertama di ASEAN yang diharapkan dapat menelurkan kajian-kajian terkait peningkatan mutu dan kualitas dengan memperhatikan tren dan isu pengelolaan berkala elektronik di dunia. PSPI dilahirkan menjadi bukti peran dan sumbangsih Relawan Jurnal Indonesia yang tidak hanya berkontribusi terkait pengelolaan teknis *Open Journal System* dan hal-hal teknis lainnya, tetapi juga perannya terkait tren riset dan isu-isu publikasi ilmiah di Indonesia.

Pusat Studi Publikasi Ilmiah diresmikan secara langsung oleh Andri Putra Kesmawan, S.IP., M.IP selaku Ketua Pengurus Pusat RJI yang bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya bersamaan dengan kegiatan Seminar Nasional yang dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi di pulau Jawa dan beberapa dari luar pulau Jawa. (Sumber: <https://unusa.ac.id/unusa-dukung-publikasi-karya-ilmiah-dengan-launcing-pusat-study-publikasi-ilmiah/>)

Sebagai sebuah pusat studi, PSPI diharapkan secara aktif melakukan kajian terkait publikasi ilmiah yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pengelolaan jurnal di Indonesia. PSPI memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan publikasi jurnal ilmiah di Indonesia secara progresif dan massif melalui kajian rutin terkait publikasi ilmiah mulai dari etika riset dan publikasi, proses peer-review, evaluasi jurnal, penerbitan jurnal digital, hak cipta dan lisensi, open access dan lain sebagainya.

Terkait dengan tren riset dan isu-isu dalam publikasi ilmiah, kehadiran PSPI menjadi penting untuk mewadahi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat (pengelola jurnal) melalui hasil riset penelitian, kajian, publikasi jurnal, dan rekomendasi kebijakan. PSPI akan menjadi figur utama dalam memahami dan mengkaji tren riset dan isu-isu kebijakan terkait publikasi ilmiah yang sedang berkembang baik di Indonesia maupun di dunia.

Untuk menjamin pencapaian target-target di atas, PSPI memiliki setidaknya 13 bidang kajian yang terdiri dari: 1) Teori dan praktik publikasi ilmiah; 2) Metadata, infrastruktur, dan rekaman ilmiah; 3) Kebijakan penerbitan dan alur kerja editorial/peer-review; 4) Praktik bisnis berkala ilmiah; 5) Isu-isu terkait hak cipta, lisensi, dan legalitas dalam penerbitan; 6) Integritas riset dan etika publikasi; 7) Isu-isu dan praktik baik dalam publikasi; 8) Isu-isu pada transisi ke arah open science; 9) Bibliometrik; 10) Evaluasi jurnal ilmiah; 11) Komunikasi keilmuan (scholarly communication); 12) Data mining dari basis data terbuka; 13) Crowdsourcing.

Seiring dengan kompleksitas permasalahan di atas dan untuk menjawab kebutuhan akan data yang kuat mengenai dinamika riset dan publikasi ilmiah di Indonesia, Pusat Studi Publikasi Ilmiah RJI secara aktif terus mengambil peran agar dapat berkontribusi sebagai pusat kajian yang secara konsisten mengeksplorasi bidang kajian relevan dalam domain ini. Untuk menjamin pencapaian target riset pada periode semester I ini, PSPI telah menetapkan Peta Jalan Penelitian tahun 2022 - 2023 dengan tema "*Inovasi dan Etika Publikasi Ilmiah*" dengan fokus kajian berdasarkan Kasus-kasus RetractionWatch.

Payung riset yang telah ditetapkan pada periode ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tren riset dan publikasi ilmiah yang sudah berkembang di Indonesia, serta sikap dan kesiapan pengelola jurnal ilmiah tentang sejumlah praktik inovasi dan etika dalam publikasi ilmiah.

Visi

Menjadi pusat inovasi pengelolaan publikasi ilmiah di Indonesia

Misi

- Menyusun roadmap penelitian tentang publikasi ilmiah di Indonesia;
- Menyelenggarakan kajian ilmiah rutin terkait publikasi ilmiah, baik dalam hal riset maupun publikasi;
- Mendesiminasi hasil kajian dalam bentuk seminar atau konferensi;
- Mempublikasi hasil kajian dalam bentuk prosiding, jurnal, atau buku.

Tujuan

- Mendorong peningkatan mutu publikasi jurnal ilmiah di Indonesia secara progresif;
- Menjadi acuan perkembangan publikasi di Indonesia;
- Mengembangkan manajemen publikasi dan meningkatkan kualitas publikasi ilmiah di Indonesia;
- Menjembatani riset dan kebijakan publikasi.

Kerangka Umum Kebijakan

Berdasarkan basis Visi, Misi, dan Tujuan Pusat Studi Publikasi Ilmiah RJI di atas, maka penyelenggara PSPI perlu ditempatkan dalam kerangka garis keras yang koheren, berkesinambungan dan terarah secara strategis dalam pencapaian target kerja yang dirumuskan. Riset yang dilakukan akan dijadikan basis dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan kepada para pengelola jurnal di Indonesia dan basis rekomendasi kebijakan untuk pemerintah.

Riset-riset pada Pusat Studi Publikasi Ilmiah RJI perlu menginspirasi lahirnya riset-riset dengan kualitas baik yang berdaya guna bagi para pengelola jurnal di Indonesia secara luas. Pada dasarnya, PSPI melakukan perannya dalam tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Meskipun penelitian merupakan *core* dari PSPI, namun fungsi pendidikan dalam hal ini yaitu forum kajian PSPI tetap dilakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja PSPI.

Penelitian yang dilakukan oleh PSPI menjadi basis pelatihan dan/atau pendidikan bagi para pengelola jurnal di Indonesia. Suatu penelitian yang telah selesai dilakukan akan diterbitkan dan disebarkan kepada masyarakat (pengelola jurnal) sebagai pelaksanaan fungsi pendidikan di PSPI. Selain itu, hasil penelitian PSPI juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam Kajian Series Publikasi Ilmiah PSPI. Disisi lain, hasil penelitian ini juga nantinya dapat menjadi basis perumusan *policy recommendation* bagi pemerintah dalam penguatan iklim publikasi ilmiah di Indonesia.

Struktur Kepengurusan

Koordinator

- Dr. Eric Kunto Aribowo, S.S., M.A.

Sekretaris

- Dr. Muhammad Irfan, M.Pd.

Bendahara

- Dr. Fransina S. Latumahina, S.Hut., MP.IPP

Bidang Penelitian

- Dr. Juneman Abraham, M.Si
- Muhamad Ratodi, M. Kes.
- Dr. Eko Ariwidodo, M.Phil
- Dr. Sitti Nurfaidah, M.Ed.
- Dr. Imelda Wahyuni, M.Pd.I

Bidang Publikasi

- Itsar Bolo Rangka, M.Pd
- Siti Mutrofin, M.Kom
- Muhammad Istiqlal, M.Pd.
- Muhamad Arpan, S.Kom. M.Pd
- Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.
- Suherman, SP., MP.
- Sucipto, M.Kom
- Erwin Rasyid, S.I.Kom., M.Sc

Program Assistant

- Muhammad Reza Fathari, S.H.

Roadmap Penelitian PSPI Semester I

Tema: Inovasi dan Etika Publikasi Ilmiah

Sebagai marwah Pusat Studi, PSPI akan melakukan sebuah peta jalan (*roadmap*) penelitian pada periode Januari - September 2022 (semester I) yang berfokus pada kajian terkait "Inovasi dan Etika Publikasi Ilmiah". PSPI berharap dengan adanya luaran (*output*) penelitian ini nantinya, dapat menjadi sebuah acuan kebijakan rekomendasi bagi pemerintah (*government*) terkait dengan iklim publikasi ilmiah di Indonesia dan para pengelola jurnal di Indonesia.

Berikut adalah judul-judul penelitian yang akan dilakukan oleh tim peneliti PSPI terkait Inovasi dan Etika Publikasi Ilmiah, sebagai berikut:

Tema Penelitian	Jadwal Kegiatan	Luaran (<i>Outcome</i>)
Identifikasi Pengetahuan tentang Inovasi Publikasi Ilmiah pada Pengelola Jurnal Ilmiah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1 - 15 Desember 2021: Pembuatan instrumen survei penelitian 16 - 31 Desember 2021: Review dan perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Jurnal Seminar/ Conference Policy Brief/ Paper Recommendation
Identifikasi Isu Etika dalam Publikasi Ilmiah berdasarkan Kasus-kasus RetractionWatch	<ul style="list-style-type: none"> Januari - Maret 2022: Penyebaran instrumen penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Jurnal Seminar/ Conference Policy Brief/ Paper Recommendation
Sikap dan Kesiapan Pengelola Jurnal Ilmiah tentang Sejumlah Praktik Inovasi Publikasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> April 2022: Seminar (FGD dan penguatan data penelitian) Mei - Juli 2022: Penulisan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Jurnal Seminar/ Conference Policy Brief/ Paper Recommendation
Opini Pengelola Jurnal Ilmiah tentang Metode Mengatasi Isu Etika yang teridentifikasi dari RetractionWatch	<ul style="list-style-type: none"> Agustus 2022: Submit Penelitian pertama ke Jurnal International Bereputasi 	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Jurnal Seminar/ Conference Policy Brief/ Paper Recommendation

Penutup

Proposal Roadmap Penelitian Pusat Studi Publikasi Ilmiah RJI ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang valid bagi tim peneliti dan stakeholders terkait publikasi ilmiah di Indonesia. Dengan persiapan yang lebih matang diharapkan proyek penelitian yang dirancang ini dapat menghasilkan luaran (*outcome*) yang berguna dalam peningkatan inovasi dan etika publikasi ilmiah di Indonesia.

PSPI sangat terbuka kepada siapapun baik dosen/peneliti/praktisi maupun lembaga pemerintah yang ingin berkolaborasi bersama untuk membangun dan mengembangkan ide terkait inovasi dan etika publikasi ilmiah sebagai upaya memperbaiki kualitas penerbitan jurnal ilmiah di Indonesia. Surat permohonan kerjasama penelitian dapat bersurel melalui pspi@relawanjurnal.id dan cc: erickunto@relawanjurnal.id dengan subject "Kerjasama Penelitian dengan PSPI".

PUSAT STUDI PUBLIKASI ILMIAH RJI

Pusat Studi
Publikasi Ilmiah

Narahubung : 628170240689 (Official WhatsApp RJI)

Alamat: Sekretariat PSPI: Kantor Pusat RJI

Email: pspi@relawanjurnal.id

Instagram: [@pspi_relawanjurnal](https://www.instagram.com/pspi_relawanjurnal)

Website: <https://relawanjurnal.id/pspi>